

OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH KOMPETENSIYALARI

Umurzakova Munisaxon Rashid qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510977>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ota-onalarning pedagogik mahoratini rivojlantirish jarayonida raqamli texnologiyalarning kompetensiyalari, ularning ahamiyati va samaradorlik omillari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, zamonaviy raqamli resurslardan foydalanish orqali ota-onalar tarbiyaviy salohiyatini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, kompetensiya, ota-onalar, pedagogik mahorat, onlayn ta‘lim, raqamli savodxonlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются компетенции цифровых технологий в процессе развития педагогического мастерства родителей, их значение и факторы эффективности. Также анализируются пути повышения воспитательного потенциала родителей за счёт использования современных цифровых ресурсов.

Ключевые слова: цифровые технологии, компетенция, родители, педагогическое мастерство, онлайн-обучение, цифровая грамотность.

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida jamiyat hayotining barcha jabhalarida texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. Farzand tarbiyasida asosan ota-onalarning roli beqiyos bo‘lib, ularning pedagogik savodxonligi va mahoratini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Shu nuqtayi nazardan raqamli texnologiyalar ota-onalarga zamonaviy tarbiya metodlarini o‘zlashtirishda va farzandlari bilan samarali muloqot qilishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Asosiy qism.

1. Raqamli texnologiyalarning pedagogik mahoratni oshirishdagi roli Raqamli texnologiyalar orqali ota-onalar bolalar tarbiyasiga oid zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni tez va samarali tarzda o‘zlashtira oladi. Onlayn ta‘lim platformalari, vebinarlar va virtual treninglar orqali ota-onalar farzand tarbiyasida uchraydigan muammolarni hal qilish uchun kerakli maslahat va metodikalarni o‘zlashtirishadi.

2. Raqamli texnologiyalarning asosiy imkoniyatlari va qulayliklari.

- **Onlayn kurslar va vebinarlar:** Masofaviy ta‘lim imkoniyatlari orqali ota-onalar o‘z bilimlarini muntazam yangilab boradilar.

- **Mobil ilovalar:** Farzandlarning rivojlanishini nazorat qilish, o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish va motivatsiya berish uchun mo‘ljallangan ilovalar ota-onalarning kundalik faoliyatida yordam beradi.

- **Virtual konsultatsiyalar:** Pedagoglar va psixologlar bilan onlayn suhbatlar tashkil etish orqali ota-onalar o‘zlarining savollariga tezkor va malakali javob oladilar.

- **Elektron kutubxonalar va raqamli resurslar:** Tarbiya va o‘qitish bo‘yicha ilmiy-adabiy materiallarga erkin kirish imkoniyati mavjud.

- **Ijtimoiy tarmoqlardagi hamjamiyatlar:** Ota-onalar o‘zaro tajriba almashadilar, dolzarb muammolarni muhokama qiladilar va yangiliklardan xabardor bo‘lib turadilar.

3. Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish shartlari

- Ota-onalarda raqamli savodxonlikni rivojlantirish;
- Ishonchli va sifatli raqamli resurslardan foydalanish;
- O‘quv materiallarini ota-onalarning ehtiyojlari va bolalarning yosh xususiyatlariga moslashtirish;

- Texnologik vositalarni tarbiyaviy jarayonni boyitish uchun maqsadli va me‘yorida qo‘llash.

Ota-onalarning farzand tarbiyasidagi ishtirokida albatta ota-onadan ham pedagogik qobiliyat va mahoratni talab etadi.

Qobiliyat tushunchasi nafaqat pedagogik, balki birichi navbatda psixologik tushuncha hisoblanadi va psixologiya fani orqali o‘rganiladi, o‘qitiladi.

Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi.

Ota-ona kasbi pedagog yoki psixolog bo‘lmasligi mumkin, lekin farzandini har bir rivojlanish davrida kuzatish jarayonida uning xarakteri va xohishlarini doimiy o‘rganib boradi. Bunda esa zamonaviy axborot vositalaridan to‘g‘ri va faol foydalanishdan xabardor bo‘lishi va ota-onalarga quyidagi kompetentlar zarur.

Informatsion kompetentlik - axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma‘lumotlarni izlash, yig‘ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o‘rinli, samarali foydalanish.

Texnologik kompetentlik - kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish.

Ota-ona, farzand, va raqamli texnologiyalar tizimida munosabatlarni qanday tasavvur qilish kerak, atamalar va tushunchalardan qanday qilib tasvirlarni yaratish, aniqlik, izchillik va dalillarning mantiqiy mezonlarini hisobga olgan holda ma‘lumotlarni qanday etkazish kerak? Taqdimot yordamida kommunikativ muhitni muvaffaqiyatli yaratish uchun ota-onalar va o‘qituvchilar o‘rtasida intellektual-grafik madaniyatni shakllantirish dolzarb bo‘lib qoladi, uning mohiyati o‘quv ma‘lumotlarini grafik vizualizatsiya qilishning universal usullarini ishlab chiqishdan iborat. Shu bilan birga, IGC oqilona-mantiqiy va emotsional-badiiy (vizual ma‘noda) bizni kommunikativ muhitga jalb qiladigan o‘quv ma‘lumotlarini taqdim etishning bunday imkoniyatlarini ochib beradi. PowerPoint dasturida oddiy slayd-prezentatsiyalarni yaratish va ularni ota-ona ishtirokida o‘tkazish eng qulay dizayn usuli deb hisoblanishi mumkin, bu muhokama qilinadi. Hatto eng oddiy dastur ham ko‘plab effektlarni taklif etadi - animatsiya, rang, kompozitsiya.

Pedagogik dizayn onlayn kurslarni loyihalash uchun turli xil modellarni taqdim etadi.

ADDIE modeli loyihalash uchun eng keng tarqalgan model hisoblanadi. Ushbu model 5 ta bosqichdan iborat:

A-tahlil;

D-loyihalash;

D-ishlab chiqish;

I-joriy etish;

E-baholash;

Fitratning 1916-yilda e’lon qilgan “Oila” asarida shunday yozadi - farzandning har jihatdan to’laqonli inson bo’lib shakllanishi uchun unga jismoniy, aqliy va ma’naviy yo’nalishlarda ko’p tarkibli tarbiya berish lozim. Fitrat bu o’rinda yuqoridagilar bilan kifoyalanmay, bola ruhi ham tarbiyalanishga muhtoj ekanligini alohida uqtiradi: “Odamning fe’l va harakatini bir yaxshi shakl va mazmunga keltirish uchun ruhini tarbiyalash lozim, - deb yozadi. Bolalarni o’ziga ishongan, kuchli, topqir, chaqqon va aqlli qilib tarbiyalash uchun o’z qadr-qimmatini, shaxsini hurmat qilish ruhini tarbiya qilmoqlikni, shuning bilan birga, yon atrofdagi odamlar bilan hisoblashishni o’rgatmoq kerak. Bolalarni shunday tarbiya etmoq lozimki, baxtga bo’lgan intilishlari hech qachon xazon bo’lmasin, so’nmasin, balki ko’karsin”.1 [1, 17-b]

“Mendan eng katta boylik nima deb so’rashsa, bilimli, aqlli, odobli, ertangi kunini o’ylaydigan farzand ota-onaning eng katta boyligi deb aytgan bo’lar edim, - deydi birinchi prezident I.Karimov “Oila farovonligi-millat farovonligi” maqolasida. Bunday boylikka ega bo’lganlarni jamoa boy-badavlat ota-ona, boy-badavlat oila deb tan oladi. Bunday oila hech qachon xor bo’lmaydi”. [1, 21-b]

Bolalik-xilma-xillik, o’z iste’dodlarini namoyon etuvchi davrdir. Bolalikning o’ziga xosligini inobatga olgan holda biz ularni qo’llab-quvvatlashimiz zarur. Iste’dodlarini namoyon etish uchun esa **STEAM** ta’lim texnologiyasi nihoyatda zarur va bu ishonchni oqlamoqda.

“STEAM - ta’lim” (Science - tabiiy fanlar, Technology - texnologiyalar, Engineering - texnik ijodkorlik, Art - san’at va ijod, Mathematics - matematika) yondashuvi ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Amerikalik o’qituvchi Jorjetta Yakman 2006-yilda o’zining dizayn yo’nalishidagi maktabida STEAM ta’lim texnologiyasini ishlab chiqdi va 2007-yilda muhandislik va texnologiya o’qituvchisi sifatida uni joriy eta boshladi. Shu asosda 2008-yilda “Integratsion ta’lim modeli”ni yaratdilar. O’ziga xoslik - insonning umumiy rivojlanishida muhim xususiyat sifatida qarash, bolalikni muhim bo’lgan hayot davri sifatida tushunish, bolalik davri keyingi davrga tayyorgarlik davri, bolalarda insonparvarlikni tarbiyalash, bolaning ijodiy va tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirish, o’yin orqali ixtirochilik, tadqiqotchilik xususiyatlarini shakllantirib, aqliy tarbiyani boyitish bularning barchasi STEAM ta’lim tizimida

aks etgan. Aynan hozirgi davrda zamonaviy ta'lim tizimini yaratish uchun turli dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bundan maqsad ta'lim sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirishdir. Oliy ta'lim, kollej, texnikum va maktablar singari Maktabgacha ta'lim tashkiloti ham zamonaviy ta'lim tizimiga o'tmoqda. Bolalarning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishi uchun ularga yetarlicha sharoitlar yaratilmoqda va tajribali mutaxassislar tomonidan mashg'ulotlar o'tilmoqda. [2, 7-b]

Xulosa. Globallashuv sharoitida oila tarbiyasi murakkab, lekin muhim pedagogik jarayonga aylanmoqda. Farzandning barkamol bo'lib shakllanishi uchun ota-onalarning pedagogik bilim va ko'nikmalari, milliy tarbiya qadriyatlariga sodiqligi, zamonaviy texnologiyalarni to'g'ri qo'llay bilish qobiliyati zarur. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, farzandga ongli, mustaqil, ma'suliyatli shaxs sifatida qarash va uni shunday tarbiyalash zamon talabi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirishda kuchli vosita sifatida xizmat qiladi. Ularning to'g'ri va samarali qo'llanilishi nafaqat ota-onalarning tarbiyaviy salohiyatini oshiradi, balki bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ota-onalarni raqamli resurslardan oqilona foydalanishga o'rgatish va ularga zarur sharoitlarni yaratish zamon talabi hisoblanadi.

REFERENCES

1. Sh.Alqarov, R.Mamatquliva, H.D.Norqulov “Shaxs va oila tarbiyasining pedagogikasi” – T.: Fan va texnologiya, 2009. 17-21-betlar.
2. Ilk qadam davlat o'quv dasturi Toshkent 2022 Grosheva I.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Yevstafyeva L.G., Maxmudova D.T. Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F.